

ANALISIS PENGARUH VARIASI TEMPERATUR BAJA AISI 1018 TERHADAP KEKERASAN DENGAN METODE *JOMINY TEST*

Harjuma, Simon Parekke

Staf pengajar Akademi Teknik Soroako (ATS), Jl. Sumantri Brojonegoro no.1 Sorowako, Sorowako, 92984
harjuma@ats-sorowako.ac.id, Simon@ats-sorowako.ac.id

ABSTRAK

Hardenability baja merupakan petunjuk yang penting untuk menentukan pola laku panas dan sifat bahan yang akan diperlakukan-panaskan dalam menghasilkan produk komponen.. Salah satu cara untuk mengetahui *hardenability* baja, yaitu dengan menggunakan metode uji Jominy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan dari baja AISI 1018 dengan variasi temperatur perlakuan panas. Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode *Rockwell* (HRA) dengan memvariasikan temperatur pemanasan 700 °C, 800 °C dan 900 °C. Bahan yang digunakan adalah bahan baja AISI 1018 dan air sebagai media pendingin. Standar pembuatan spesimen mengacu kepada standar ASTM A 255 uji *Jominy* dengan ukuran sebagai berikut: panjang spesimen 101,6 mm x diameter spesimen 25,4 mm .Tungku pemanas listrik digunakan sebagai tempat memanaskan spesimen sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Setelah *holding time* selama 15 menit, spesimen kemudian didinginkan pada media pendingin air bersih dengan menggunakan media uji Jominy. Tiap spesimen didinginkan dengan cara disemprot air bersih selama 10 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kekerasan maksimum terjadi pada ujung spesimen yang dekat dengan pusat semprotan dan terjadi penurunan kekerasan seiring pertambahan jarak dari ujung spesimen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar temperatur pemanasan yang diberikan maka nilai kekerasan pada spesimen semakin meningkat, namun kenaikan temperatur tersebut tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pemilihan material yang tidak tepat dimana syarat perlakuan panas untuk spesimen diatas adalah 0,3% karbon, spesimen terlalu lama di udara sewaktu dikeluarkan dari tungku. Kekerasan hasil pengujian yang di dapatkan pada temperatur pemanasan 700 °C nilai kekerasan rata-rata yaitu 48,72 kg/mm², pada temperatur pemanasan 800 °C nilai kekerasan rata-rata yaitu 47,44 kg/mm² dan pada temperatur pemanasan 900 °C nilai kekerasan rata-rata yaitu 48,12 kg/mm².

Kata kunci: Temperatur, pendinginan, Jominy test, kekerasan, Baja AISI 1018

ABSTRACT

Analysis Of The Effect Of Aisi 1018 Steel By Varying Temperature Hardness By Jominy Test Method. Hardenability of steel is an important guide to determine the pattern of heat behavior and the nature of the material to be heat-treated in the production of components. One way to determine steel hardenability is by using Jominy test method. This study aims to determine the hardness of the AISI 1018 steel by varying temperature in heat treatment. Hardness test was conducted using the Rockwell method (HRA) by varying the heating temperature to 700 °C, 800 °C and 900 °C. The material used was AISI 1018 steel and water as a cooling medium. The standard for making specimens refers to the ASTM A 255 Jominy Test with the following dimension: length of specimen 101.6 mm x diameter of specimen 25.4 mm. Electric heating furnace was used to heat the specimen according to the desired temperature. After a 15-minute holding time, the specimen was then cooled in clean water as cooling medium using Jominy test apparatus. Each specimen was cooled by spraying clean water onto it for 10 minutes. The results showed that the maximum hardness value occurred at the end of the specimen closest to the center of the spray and that the hardness decreased as the distance from the tip of the specimen increased. The results also showed that the higher the given heating temperature, the higher the hardness value of the specimens. However, the increase in temperature does not have a significant effect. This was probably the result of improper selection of materials where the heat treatment requires that the specimen contains more than 0,3% carbon. The specimen was too long on the air when released from the furnace. Hardness of test results obtained at temperature at a heating temperature of 700 ° C the average hardness value was 48.72 kg / mm², at a temperature heating of 800 ° C the average hardness value was 47.44 kg / mm² and at a heating temperature of 900 ° C the average hardness value was 48.12 kg/mm².

Key words: Temperature, cooling, Jominy test, hardness, AISI 1018 steel

1. PENDAHULUAN

Steel atau baja adalah yang paling banyak dipakai sebagai bahan industri yang merupakan sumber sangat besar, dimana sebagian ditentukan oleh nilai ekonomisnya, tetapi yang paling penting karena sifat-sifat yang bervariasi. Baja tersebut mempunyai berbagai sifat dari paling lunak sampai kepada yang paling keras. Itulah sebabnya mengapa baja disebut bahan yang kaya dengan sifat-sifatnya. Pada aplikasinya baja-baja tersebut dapat menerima beban luar, baik itu beban tekan, beban geser, ataupun beban puntir, dan tidak jarang pula menerima beban gesek yang akan menyebabkan terjadinya keausan pada baja tersebut (Surdia, 1989).

Untuk mengatasi keausan seperti diatas, maka dibutuhkan suatu proses, dalam ilmu logam untuk mendapatkan sifat mekanik dari material yang sesuai aplikasi dilapangan melalui proses perlakuan panas (Sucahyo, 1995). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kekerasan dalam perlakuan panas antara lain: komposisi kimia, perlakuan panas, cairan pendingin, temperatur pemanasan dan lain-lain. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada kadar karbon dalam baja dan kekerasan yang terjadi akan tergantung pada temperatur pemanasan (*temperatur autenitis*), holding time dan laju pendinginan yang dilakukan serta seberapa tebal bagian penampang yang menjadi keras tergantung pada *hardenability*. Perlakuan panas pada baja memegang peranan dalam upaya peningkatan kekerasan baja sesuai dengan kebutuhan. (Sutowo & Bayu Agung Susilo, 2013).

Kemampukerasan (*hardenability*) adalah kemampuan suatu material untuk dapat dikeraskan sampai kedalaman tertentu dengan cara perlakuan panas dengan properti mekanik, hingga terbentuk martensit pada proses pendinginan untuk mencapai kekerasan tertentu. Tidak semua material mampu di keraskan dengan cara tersebut, untuk mengetahuinya perlu dilakukan uji *hardenability* (pengujian untuk mengetahui kempukerasan suatu logam). Salah satu metode pengujian *hardenability* yaitu *jominy test* (Vlack, 1991).

Uji Jominy merupakan sebuah metode pengujian untuk mengetahui kemampuan kekerasan logam

(baja). Prinsip kerjanya adalah benda uji dipanaskan pada suhu yang ditentukan, kemudian didinginkan dengan menyemprotkan air pada salah satu ujungnya (ujung bawah), kemudian diukur kekerasannya dengan menggunakan alat uji kekerasan Berangkat dari sinilah penulis bermaksud melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur Baja Aisi 1018 Terhadap kekerasan logam Dengan Pengujian *Jomony Test*.

2. METODE

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan di laboratorium Akademi Teknik Soroako (ATS) meliputi permesin mulai dari mengidentifikasi material samapi kepada penentuan jenis material yang akan di uji. Berdasarkan studi pustaka maka, pemilihan material adalah merupakan salah satu langkah penting dalam perancangan mesin, Jenis material apa yang sebaiknya digunakan untuk alat uji *jominy test*, karakteristik seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi dan sifat mampu mesin (Rokhman, 2015). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja AISI 1018 dengan kandungan karbon sampai 0,20%, mangan sampai 0,90%, Posfor maksimum 0,040% dan Belerang maksimum 0,050% (ASM Metal Handbook, 1990). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini mengacuh kepada standar pengujian Jominy bar ASTM A255 seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 . Standar ASTM A255, 1999

Gambar 2. Pembuatan Spesimen uji standar ASTM A255 (ASTM Standard A 255, 1999)

Gambar 4. Hasil penyemprotan (*hand Quench*) pada Media Jominy

1. Spesimen uji yang akan dibuat sesuai dengan standar pada gambar 2 diatas melalui beberapa permesinan sebagai berikut: Mesin Gergaji, digunakan untuk memotong material, Mesin Bubut, digunakan untuk membentuk spesimen sesuai standar, Mesin Frais, digunakan untuk memotong dan membentuk spesimen, Tungku Pemanas Listrik, Alat uji kekerasan berfungsi untuk mengukur dan memeriksa nilai kekerasna material terhadap perlakuan pemanasan dan pendinginan,
2. Media Jominy meliputi tangki berfungsi menampung air pendingin, Pompa, berfungsi untuk mengalirkan/mensirkulasikan air pendingin, Instalasi pemipaan berfungsi sebagai saluran air pendingin. Rangkaian media Jominy dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Rangkaian media uji Jominy

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari Pengamatan yang telah dilakukan bertujuan untuk mengukur respon pengerasan sebagai fungsi jarak dari ujung baja AISI 1018 yang didinginkan setelah diberikan perlakuan panas sebelumnya. Kecepatan suatu pendinginan mempengaruhi kekerasan baja AISI 1018 hal tersebut dapat dilihat dari nilai kekerasan ujung baja AISI 1018 yang didinginkan dengan menyemprotkan air lebih keras dari pada ujung AISI 1018 (Astuti, Hariyanto, & Mochamad Zainusi, 2015) Dari percobaan tersebut diatas, diperoleh data kekerasan baja AISI 1018 sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan dan pendinginan. Terdapat perbedaan nilai kekerasan antara sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan panas dan pendinginan terhadap baja AISI 1018.

Tabel 1 Data hasil pengujian kekerasan permukaan spesimen hasil proses pendinginan dari baja AISI 1018

No	Jarak Pene- kanaan	Kekerasan Rockwell (HRA) kg/mm ² selama 10 menit			
		700°C	800°C	900°C	Normal
1	2	51,8	53,6	54,3	46,2
2	4	50,2	53,3	53,7	45,4
3	6	49,7	50	48,2	45,1
4	8	49	49,1	48	44,8
5	10	48,5	45,3	46,8	44,6
6	12	48,3	45,3	46,7	44,6
7	14	47,9	44,8	46,2	44,5
8	16	47,4	44,6	46,1	44,3
9	18	47,4	44,3	45,7	44,2
10	20	47	44,1	45,5	44,2
Nilai kekerasan rata-rata		48,72	47,44	48,12	44,79

Dari Tabel 1 diatas dapat diperlihatkan bahwa terdapat perbedaan nilai kekerasan antara sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan panas dan pendinginan terhadap baja AISI 1018 dengan *Jominy Test*. Terdapat tiga spesimen yang akan diuji kekersannya dengan bervariasi suhu yaitu : 700°C, 800°C, 900°C, lama *Holding time 15* menit dan waktu penyemprotan selama 10 menit. Data nilai kekerasan rata-rata sebelum perlakuan panas sebesar 44,79 kg/mm². Sedangkan nilai kekerasan

rata-rata setelah perlakuan panas dimana pendinginannya menggunakan *Jominy Test* yang disemprotkan pada salah satu ujung dari spesimen selama 10 menit.sebagai berikut: pada 700°C kekerasan HRA sebesar 48,72 kg/mm², pada suhu 800°C kekerasan HRA sebesar 47,44 kg/mm², dan pada suhu 900°C HRA kekerasan sebesar 48,12 kg/mm².

Pembahasan

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekerasan logam dengan variasi temperatur dan didinginkan dengan menggunakan pendinginan *Jominy test*. Mekanisme pengerasan baja tersebut dengan pembentukan martensit dari austenit sebagai akibat dari proses pendinginan dengan laju yang cepat, maka struktur martensit banyak terbentuk dekat pusat pendinginan, semakin jauh dari pusat pendinginan/semprotan maka laju pendinginan melambat, sehingga martensit yang terbentuk tidak sebanyak sebelumnya sehingga harga kekerasan menurun (Wiiliam D. Calister & David G. Rethwisch, 2009).

Pada pembentukan martensite, yang terjadi bukanlah difusi, melainkan mekanisme geser, strukturnya menjadi BCT (*Body Centered Tetragonal*). Hal ini dapat dilihat pada jarak 2 mm – 20 mm, dimana kekerasannya meningkat dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Perbandingan nilai kekerasan baja AISI 1018 dengan variasi temperatur

Pada Gambar 5 terlihat perbandingan nilai kekerasan baja AISI 1018 dengan variasi temperatur dimana pada tempertur 700°C dengan pendinginan air menggunakan media *Jominy tes* pada waktu pendinginan 10 menit nilai kekerasan rata-rata 48,72

kg/mm², pada temperatur pemanasan 800 °C dengan pendinginan air menggunakan media Jominy tes pada waktu pendinginan 10 menit nilai kekerasan rata-rata yang diperoleh sebesar 47,44 kg/mm², pada temperatur 900°C dengan pendinginan air menggunakan media Jominy tes pada waktu pendinginan 10 menit nilai kekerasan rata-rata yang diperoleh sebesar 48,12 kg/mm², dan Nilai kekerasan rata-rata spesimen normal sebesar 44,79 kg/mm². Jika dilihat dari kenaikan kekerasan rata-rata pada suhu 700°C naik sebesar 3,93 kg/mm² dari kekerasan spesimen normal, begitu juga pada suhu 800°C kenaikan kekerasan rata-rata sebesar 2,65 kg/mm² dan suhu 900°C kenaikan kekerasan rata-rata sebesar 3,33 kg/mm².

Kenaikan kekerasan tidak terlalu signifikan walaupun suhu telah divariasikan, hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, ada kemungkinan komposisi yang dimiliki oleh spesimen tidaklah memenuhi standar yang ada terutama unsur C-nya. Seperti yang telah disebutkan bahwa faktor % karbon sangat berpengaruh terhadap sifat mampu keras dari suatu baja. Pada spesimen kemungkinan kadar karbonnya kurang dari standar yang telah ada.

Faktor lain yang dapat terjadi adalah pada saat pemanasan spesimen. Hal yang mungkin terjadi adalah tidak homogenya pemanasan yang dilakukan pada spesimen. Itu semua dapat terjadi misalnya terlihat dalam penyimpanan spesimen dalam tungku. Hal lain yang mungkin dapat mempengaruhi hasil percobaan adalah pada saat spesimen dikeluarkan dari tungku (Laporan Praktikum Material Teknik Pengujian Jominy/Hardenability, 2015). Proses ini kemungkinan besar membuat terlalu lama spesimen berada di udara sehingga di sana telah terjadi pendinginan dengan laju yang lambat.

Bisa saja hal itu dapat mempengaruhi kekerasan karena pendinginan yang lambat tersebut kemungkinan besar malah akan membuat spesimen tersebut lebih lunak sebelum akhirnya didinginkan dengan semprot air. Apabila hal tersebut terjadi jelas saja akan berpengaruh terhadap kekerasan spesimen setelah didinginkan dengan semprot air sampai suhu kamar. Karena telah mengalami pelunakan terlebih dahulu maka pengerasannya terhadap kekerasan awalnya akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang penaruh variasi temperatur Baja AISI 1018 terhadap keketrasan dengan pengujian *Jominy Test* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil percobaan *Jominy Test* dengan variasi temperatur 700 °C, 800 °C, dan 900 °C dan ditahan selama 15 menit kemudian dilakukan *quenching* dengan menyemprotkan ujung spesimen dengan uji Jominy tes menunjukkan bahwa variasi temperatur pemanasan material berpengaruh terhadap kenaikan kekerasan material. Nilai kekerasan pada ujung material tersebut memiliki nilai kekerasan paling tinggi yaitu dekat dengan semburan air dari nozel
2. Kekerasan rata-rata tertinggi terjadi pada temperatur 700 °C sebesar HRA= 48,72 kg/mm². dan temperatur terendah pada 800 °C sebesar HRA = 47,44 kg/mm².

Saran

1. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan baja karbon yang mempunyai kadar karbon diatas 0,3 % C sebagai persyaratan perlakuan panas logam.
2. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya dilakukan pengukuran kecepatan pendinginan (*Cooling rate*) pada saat penyemprotan.
3. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya dilakukan uji struktur mikro sehingga dapat diperoleh bentuk struktur mikro yang terbentuk akibat proses pendinginan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASM Metal Handbook, V. 1. (1990). Properties and selection Iron, Steels, and High-Performance Alloys.
- ASTM Standard A 255. (1999). *Standard Test Methods for Determining Hardenability of Steel*. Philadelphia, USA: ASTM International.
- Astuti, F., Hariyanto, & Mochamad Zainusi. (2015). Pengukuran kekerasandengan metode Jominy Test pada bahan besi Alloy.

- Prosiding Seminar Sains dan Teknologi ITS.*
Surabaya.
- Laporan Praktikum Material Teknik Pengujian Jominy/Hardenability.* (2015). Diambil kembali dari <https://www.widimaterial.blogspot.com>.
- Rokhman, T. (2015). Perancangan Alat Uji kemampukerasan Jominy test. *Jurnal Ilmiah Teknik mesin, Vol.3, No.1 Februari 2015 Universitas Islam 45 Bekasi.* Jakarta.
- Sucahyo, B. (1995). Ilmu Logam. *P.T Tiga Serangkai Pustaka mandiri.* Surakarta.
- Surdia, T. (1989). *Pengetahuan Bahan Teknik.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sutowo, C., & Bayu Agung Susilo. (2013). Pengaruh proses Hardenaility pada baja HQ 7 AISI 4140 dengan media Oli dan Air terhadap sifat Mekanis dan Struktur Mikro.
- Vlack, V. (1991). *Ilmu dan Teknologi Bahan (Alih bahasa Sriati Djaprie).* Jakarta: Erlangga.
- William D. Calister, J., & David G. Rethwisch. (2009). *Material Sciense and Engineering an Introduction.*